

Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais

PCIF/AGT/0072/2019

GUIÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA

Julho 2022

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

IFT TÉCNICO LISBOA

INEC LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

UAlg UNIVERSIDADE DO ALGARVE

A NOSSA FLORESTA

Duração | 45 minutos a 1 hora

Escolaridade | A partir do 1º Ciclo

N.º de participantes | Sem n.º máximo

Material necessário

- ♦ Cartolinas A3
- ♦ Post-its
- ♦ Canetas de várias cores

Objetivo

Compreender a relação entre os alunos (participantes) e a floresta

Descrição

Esta atividade é realizada em duas fases:

Fase 1:

- 1.1. Colocar uma das seguintes perguntas por cartolina: “Para que serve a floresta em Monchique?”, “Quem cuida da floresta?” e “O que acontece quando arde a floresta?”
- 1.2. Convidar os alunos a responderem às 3 perguntas e a expressarem as suas ideias através de post-its (que colocam junto da respetiva cartolina)
- 1.3. Promover uma discussão entre todos os alunos sobre o resultado obtido para cada pergunta

Fase 2:

- 2.1. Dividir os alunos em pequenos grupos (até 3 participantes por grupo)
- 2.2. Distribuir pelos grupos cartolinas (preferencialmente brancas) com a seguinte pergunta no título: “O que queremos da nossa floresta?”
- 2.3. Pedir aos alunos para, em grupo, elaborarem uma ilustração que represente a sua visão em relação à questão colocada no ponto 2.1.
- 2.4. Pedir a cada grupo que apresente e explique, sucintamente, a sua ilustração
- 2.5. Promover o debate entre as diversas questões identificadas por cada grupo

Esta atividade pode ser replicada pelos alunos nas suas residências, envolvendo pais e outros parentes e contribuindo para a promoção de uma reflexão e sensibilização dos mesmos sobre a importância da floresta e a prevenção dos fogos rurais

MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADES A RISCO DE FOGOS RURAIS

Duração | 2 a 3 horas

Escolaridade | A partir do 3º Ciclo

N.º de participantes | Até 10
participantes por grupo

Material necessário

- ◆ Mapa base do terreno
- ◆ Post-its de várias cores
- ◆ Canetas

Objetivo

- ◆ Identificar a localização e interpretação das áreas de risco e das vulnerabilidades locais
- ◆ Iniciar uma reflexão sobre questões críticas para a prevenção do risco de fogos rurais

Descrição

1. Dividir os alunos em grupos de 10 para propiciar uma melhor interação do público com a atividade proposta
2. Pedir aos alunos que se coloquem em volta dos mapas para uma primeira aproximação com a ferramenta
3. Alunos localizam (com caneta), no mapa, as suas residências, indicando o n.º de moradores por domicílio
4. Alunos desenham, no mapa, as áreas que costumam visitar para lazer, recreação ou outras atividades (com o objetivo de identificar a sua relação com a floresta do município)
5. Pedir aos alunos que desenhem, no mapa, as áreas florestais e as áreas ardidas nos incêndios mais recentes
6. Pedir aos alunos que coloquem um post-it sobre as áreas ardidas com os motivos, na sua perceção e experiência, para tais áreas terem ardido
7. Promover uma reflexão coletiva com foco na sobreposição de áreas florestais preservadas *versus* ardidas, bem como sua proximidade com a sede urbana e outras localidades rurais
8. Pedir aos alunos que coloquem um post-it (de outra cor) sobre as áreas florestais não ardidas com as medidas necessárias a adotar para preservar tais florestas de riscos de fogos rurais
9. Incorporar todas as informações que resultam da atividade numa base de sistemas de informação geográfica (SIG)

DEBATE “A NOSSA FLORESTA NO CORAÇÃO”

Duração | 45 minutos a 1 hora

Escolaridade | A partir do 2º Ciclo

N.º de participantes | Sem n.º máximo

Material necessário

- ◆ Folhas brancas
- ◆ Canetas

Objetivo

Promover, a partir de perguntas formuladas pelos alunos, um amplo debate envolvendo uma mesa completa por representantes de entidades e associações locais

Descrição

1. Organizar um debate para discutir a floresta com os seus gestores e utilizadores
2. Convidar representantes de entidades e associações locais (por exemplo, Câmara Municipal, Bombeiros, Associações defesa da floresta, Agricultores, etc.) para participarem no debate
3. Pedir aos alunos que elaborem um conjunto de questões sobre a gestão e o uso da floresta para serem debatidas com os convidados
4. Elegir um representante (por exemplo um docente ou um especialista na área) para moderar o debate e ir colocando as questões elaboradas

EXPOSIÇÃO DE PROJETOS ESCOLARES SOBRE A FLORESTA

Duração | Sem limite de horas

Escolaridade | 1º Ciclo

N.º de participantes | Sem n.º máximo

Material necessário

- ◆ Folhas A4 e/ou A3
- ◆ Caneta de várias cores

Objetivo

Recolher as perceções dos alunos mais novos sobre a floresta, a gestão da mesma e/ou os atores envolvidos, entre outras questões ligadas ao tema “a nossa floresta”.

Descrição

1. Pedir aos alunos façam ilustrações alusivas a um certo tema relacionado com o seu território incluindo o florestal (exemplos nas figuras em baixo)
2. Expor as ilustrações, organizadas por tema, e convidar a comunidade escolar a ver e debater os trabalhos realizados

Visita aos bombeiros

Projeto BRIDGE

Como proteger a floresta?

Árvores da floresta

O dia em que a mata ardeu

CAMINHADA FOTOGRÁFICA

Duração | 1 hora

Escolaridade | A partir do 3º Ciclo

N.º de participantes | Sem n.º máximo

Material necessário

- ◆ Equipamento com acesso à internet
- ◆ Plataforma tipo *jamboard*
- ◆ Calçado confortável

Objetivo

Promover uma experiência sensorial (utilizando os sentidos visão, audição, tato e olfato) numa caminhada pelo território florestal local, estimulando novas perceções e entendimentos do que é a floresta e do que nela habita

Descrição

1. Dividir os participantes em grupos. Embora a atividade deva ser realizada individualmente, aconselha-se que a caminhada seja realizada em grupo.
2. Criar um documento numa plataforma tipo *jamboard* (<https://edu.google.com/jamboard/>) com as instruções da atividade. Este tipo de plataforma permite que cada participante possa editar o documento (que vai sendo preenchido ao longo da atividade). Exemplo:

CAMINHADA FOTOGRÁFICA - PROJETO BRIDGE

Preparado(a) para a nossa caminhada fotográfica na Serra de Monchique?

Ao longo da caminhada faz o teu registo, individual, na página definida para o teu grupo:

- Fotografa os momentos/locais mais significativos de acordo com os objetivos da caminhada;
- Usa os teus sentidos (audição, visão, olfato e tato) na captação de imagens, sons, odores e toques para usufruíres desta experiência ao máximo;
- Escreve algumas frases em que expresas as diferentes emoções/sentidos vivenciados ao longo desta aventura.

Deves utilizar as seguintes cores com base nos diferentes sentidos:

3. Desenhar, na plataforma, o percurso a realizar. Exemplo:

4. Debater e comparar as diferentes sensações experienciadas pelos participantes.

